

**ЮРИДИК ШАХСЛАР ФОЙДА СОЛИҒИНИНГ СОЛИҚ БАЗАСИНИ
АНИҚЛАШ ТАРТИБИ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ
НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ.**

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
НЕГО.**

**PROCEDURE FOR DETERMINING THE TAX BASE OF INCOME TAX AND
THEORETICAL ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING IT.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6090383>

Халикчаева Садокат Илхомжоновна

*Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети ҳузуридаги “Ўзбекистон
иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари
ва муаммолари” илмий-тадқиқот маркази докторанти*

Халикчаева Садокат Илхомжоновна

*докторант Научно-исследовательского центра «Научные основы и
проблемы экономического развития Узбекистана» при Ташкентском
государственном экономическом университете*

Khalikchaeva Sadokat Ilkhomjanovna

*Tashkent State Doctoral student of the Research Center "Scientific
bases and problems of economic development of
Uzbekistan" at the University of Economics*

Аннотация: Мақолада солиқларнинг давлат бюджет даромадларини шакллантиришдаги асосий манбааси сифатида эътироф этилишига, юридик шахсларнинг фойда солиғи ва унинг бюджет даромадларида тутган салмоғи, қолаверса, солиқ базасини аниқлаш тартиби, унинг ўзига хос жиҳатларининг таҳлили, солиқ базасини кенгайтишига ёхуд қисқаришига олиб келувчи сабаблар ва мавжуд муаммолар хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: солиқлар, юридик шахсларнинг фойда солиғи иқтисодиёт, солиқ сиёсати, ҳаракатлар стратегияси, даромад, солиқ базаси, солиқ кодекси.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы признания налогов основным источником доходов государственного бюджета, налога на прибыль организаций и его доли в доходах бюджета, а также порядок определения налоговой базы, анализ ее специфики, причины расширения или уменьшения налогооблагаемой базы. база налогообложения.

Ключевые слова: налоги, экономика налога на прибыль, налоговая политика, стратегия действий, доход, налоговая база, налоговый кодекс.

Annotation: The article discusses the recognition of taxes as the main source of state budget revenues, corporate income tax and its share in budget revenues,

as well as the procedure for determining the tax base, an analysis of its specifics, the reasons for expanding or reducing the tax base.

Keywords: *taxes, corporate income tax economics, tax policy, action strategy, income, tax base, tax code.*

Кириш. *Ҳаммамизга маълумки иқтисодиётнинг эркинлашув шароитида солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар давлат бюджетининг асосий даромад манбаи саналади. Бизнинг мамлакатимизда ҳам солиқларнинг ҳиссаси давлат бюджетида 2020-2021 йиллар макроиқтисодий кўрсаткичларига асосланиб айтадиган бўлсак 95 фоизни кўрсатмоқда. Чуқур мулоҳаза қиладиган бўлсак, айни кунларда мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини изчил амалга ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама жадал ривожланишини таъминлаш учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатни модернизациялаш, ҳаётимизнинг барча соҳаларини эркинлаштириш айни пайтдаги долзарб масаласидир.*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид ДАВЛАТ ДАСТУРИга асосан, миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш, тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг Ялпи ички маҳсулотдаги улушини 80 фоизга ва экспортдаги улушини 60 фоизга етказиш, давлат бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш, солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда[1].

Бизга маълумки, солиққа тортиш жараёнининг муҳим босқичи бу - солиқ базасини аниқлаш тартибидир, яъни солиқларни давлат бюджетига келиб тушишидаги энг муҳим жараён саналиб, бу босқичда солиқ базасини аниқлаш тартибини тўғри ва адолатли ташкил этишда мавжуд муаммоларга дуч келинмоқда. Солиқ базасининг аниқланишига қараб солиқ юки, солиқ тушумлари ҳажми, солиққа оид ҳуқуқий муносабатлар ва шу каби муҳим жараёнлар юзага келади. Бу жараёнлар эса ўз навбатида солиқ маъмурчилигига бориб тақалади ҳамда уни мураккаблаштиради. Юқоридаги ҳолатлар эса солиқ базасини аниқлаш тартибининг пухта механизми уларнинг тўғри ва аниқ ҳисобланишига, давлат бюджетига етарли миқдорда келиб тушишига асос яратувчи асосий манбаа эканлигини яна бир бор кўрсатиб беради. Шу жиҳатдан ҳар бир солиқ турининг солиқ базасини аниқлаш жараёнини илмий назарий тадқиқ қилган ҳолда амалиётга тадбиқ

қилиш долзарб аҳамиятга эга бўлиб келмоқда. Буларнинг ичида юридик шахсларнинг фойда солиғи энг салмоқли солиқлардан бири бўлганлиги учун куйида биз айна шу солиқнинг базасини аниқлаш тартибини атрофлича кўриб чиқамиз ва таҳлилини олиб борамиз. Шундан келиб чиққан ҳолда биз ушбу жараёни мазкур мақоламизда тадқиқот объекти сифатида белгилаб олдик.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Солиқ базаси ҳақида сўз юритар эканмиз мавжуд солиқ ва йиғимларнинг амал қилиш механизми, давлат бюджетига тушиш миқдори солиқ солиш базасининг ҳажмига, аниқлаш тартибига ва базага таъсир этувчи омилларга бевосита боғлиқлигининг гувоҳи бўламиз. Чунончи, солиқ базаси бу солиқ элементлари ичида энг муҳим аҳамиятли таркибий қисмидир. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси янги таҳрирдаги солиқ кодексининг 69-моддасида солиқларнинг элементлари, уларнинг таркиби, мазмуни ва моҳияти батафсил ёритилган. Ҳамда Солиқ Кодексининг қолган моддаларида ҳам мавжуд ҳар бир солиқ тури бўйича солиқ солиш базасини аниқлаш тартиби аниқ ва изчил ёритиб берилган.

Солиқ базаси ва унга таъсир этувчи омиллар ҳақида ҳамда солиқ базасини аниқлаш тартибининг хусусиятлари хусусида аввало, Н.В.Миляковнинг “Налог и налогообложение”[2], Н.Е. Смольяниновнинг “Основы теории налогов и налогообложения”[3] номли дарсликлариди, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексида[4], қолаверса, А. Жўраев ва С. Шириновнинг “Солиқ статистикаси ва солиқ прагнози” номли ўқув қўлланмасида[5], Ваҳобов А.В ва Маликов Т.С нинг “Молия”[6], Б.А.Хасанов, А.А.Хашимов, А.Б.Мухаметов, А.А.Абдувоҳидовларнинг “Бухгалтерия ҳисоби”[7] каби дарсликлариди ҳам етарлича фикр-мулоҳазалар билдириб ўтишган. Жумладан, Худойқулов С.К “Молия ва солиқлар” дарслигида “Солиқ базаси солиқ объектининг қисми бўлиб, у солиқларнинг барча тамойилларини ўзида акс эттириб солиқ объектидан ҳақиқатда солиққа тортиладиган қисмини аниқлаб беради” дея солиқ базаси ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилганини кўришимиз мумкин[8]. Қолаверса, Перонко И.А, Горелко А.И каби иқтисодчи олимлар ҳам “Проблемы формирования налоговой базы на региональном и местном уровнях” номли мақолаларида солиқ базаси бўйича тегишлича ўз қарашлари билан ўртоқлашган[9].

Тадқиқот метадологияси

Тадқиқот метадологияси сифатида бутун иқтисодий ҳамжамият доирасида ҳамда республикамиз солиқ тизимида олиб борилаётган солиқ ислохотлари, малакатимиз Президенти қарор ва фармонларини чуқур ўрганиш давомида анализ васинтез, иқтисодий математик усуллар, илмий мушоҳада, маълумотларни гуруҳлаш ҳамда прогнозлаш орқали назарий таҳлил усулларида кенг фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Фойда тушинчаси ҳар қайдай даврда, ҳар қайси маконда ва доимо ҳар қандай фолиятнинг асосий омили ҳисобланади. Шундай экан, юридик шахсларнинг фойда солиғи базасини аниқлаш тартиби давлат бюджетининг самарали фаолияти учун ҳам муҳим дастак саналади. Изланишлар натижасида шунинг гувоҳи бўляпмизки, охириги йиллардаги статистик маълумотларга кўра фойда солиғининг улиши умумий солиқли тушимларнинг қарйиб учдан бир қисмига тўғри келмоқда. Биз қуйида республикада фойда солиғининг охириги беш йилликдаги кўрсаткичларини тушимлардаги нисбат улишинининг жадвалини шакллантирдик.

1-жадвал.

Фойда солиғининг беш йиллик ҳолатининг тушимлардаги нисбат улиши.

Кўрсаткичлар	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил
Солиқ ставкаси (асосий %)	14	12	15	15	15
Давлат бюджети тушимларидаги улиши(%)	4	16	16	22	22
Умумий солиқли тушимлардаги улиши(%)	5	17	21	25	28
Умумий сумма миқдори (Млрд.сум)	2 510,9	15 980,0	19 839,0	26 064,8	35448,8

Манбаа: жадвал муаллиф томонидан Ўбекистон Республикаси Президентининг беш йиллик йил якунларига бағишланган қарорлари асосида бюджет параметрлари кўрсаткичларига таяниб мустақил тузилган.

Юқоридаги жадвалдан кўришимиз мумкунки, 2018 йилда юридик шахсларнинг фойда солиғи ставкаси 14%ни ташкил қилганда бу кўрсаткич давлат бюджети даромадларида 5%гина улишни қамраб олганини, бироқ олиб борилган самарали солиқ сиёсати ва ислоҳотлари натижаси ўлароқ(зеро, солиқ ставкаси сезиларли даражада оширилмаган бўлсада) сўнги йиллардаги фоиз улиши давлат бюджети даромадлар қисмида ҳамда умумий солиқли тушимлардаги улиши мос равишта сезиларли даражада ўсиб 22 % ва 28%ни ташкил қилмоқда. Демак, бу юридик шахсларнинг фойда солиғи базасини аниқлаш тартиби, унга таъсир этувчи омилларнинг хусусиятлари муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. Биз буни мақоламиз давомидаги таҳлилларда атрофлича кўриб чиқамиз.

Ҳозирги кундаги республикада солиқ қонунчилигига биноан юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг базаси субъект жами даромадлари билан солиқ базасини ҳисоблашда чегириб ташланадиган харажатлар ўртасидаги фарқ сифатида аниқланаши белгилаб қўйилган, бундан солиқ базасини аниқлаш учун биринчи босқичдаги амалга ошириладиган жараёнимиз бу хўжалик юритувчи субъект фойдаси(зарари)ни маълум бир мезонлар асосида гуруҳлаб олишдан иборат бўласа, иккинчи босқичдаги амалга ошириладиган жараён бу юқорида келтириб ўтилган тартибда аниқланган қонунчиликка мувофиқ солиқ базасига қайта қўшиладиган

харажатлар(чегириладиган ва чегирилмайдиган харажатлар)ни аниқлаб олиш ва уни солиқ базасига қайта қўшиш жараёнидир. Энди эса юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда солиқ базасини аниқлаш формуласини келтириб чиқарсак, у қуйдаги кўринишда бўлади:

Солиқ базаси = (Солиқ тўлангунгача олинган фойда) + (Қайта қўшиладиган(чегирилмайдиган) харажатлар) – (Имтиёзлар ва камайтириладиган суммалар).

Юридик шахсларнинг фойда солиғи базасини аниқлаш жараёни таҳлили давомида қилган хулосаларимизга таяниб фикр юритадиган бўлсак, фойда солиғи базасига таъсир этувчи талайгина омиллар мавжуд бўлиб, уларни қуйдаги жадвал орқали ифодалаш мумкин.

2-жадвал.

Фойда солиғи базасига таъсир этувчи омилларнинг гуруҳланиши.

№	Солиқ базасини кенгайтирувчи омиллар	Солиқ базасини қисқартирувчи омиллар
1	Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларида назарда тутилган имтиёзларнинг бекор қилиниши	Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларида назарда тутилган имтиёзларнинг берилиши
2	чегириб ташланадиган харажатларнинг қисқариши	чегириб ташланадиган харажатларнинг ошиши
3	даромад сифатида қаралмайдиган даромадларнинг қисқариши	даромад сифатида қаралмайдиган даромадларнинг ошиши
4	ишлаб чиқариш таннархи камайиши	ишлаб чиқариш таннархининг ортиши
5	давр харажатларининг камайиши	давр харажатларининг ортиши
6	асосий фаолиятдан олинган бошқа фойда(зарар)нинг кенгайиши(камайиши)	асосий фаолиятдан олинган бошқа фойда(зарар)нинг камайиши (кенгайиши)
7	молиявий фаолиятдан олинган даромадларнинг ортиши	молиявий фаолиятдан олинган даромадларнинг қисқариши
8	молиявий фаолият харажатларининг қисқариши	Молиявий фаолият харажатларининг ортиши
9	фавқулудда вазиятлардан олинган фойда(зарар)нинг ортиши(камайиши)	фавқулудда вазиятлардан олинган фойда(зарар)нинг камайиши(ортиши)
10	солиқ базасига қайта қўшиладиган харажатларнинг ортиши	солиқ базасига қайта қўшиладиган харажатлар қисқариши
11	солиқ объектининг кенгайиши(янги объект пайдо бўлиши)	солиқ объектининг қисқартирилиши(олиб ташланиши)
12	бозор нархининг қиммалашуви	бозор нархининг арзонлашуви

Манбаа: жадвал муаллиф томонидан мустақил тузилган.

Жадвалдан кўришимиз мумкинки, хўжалик юритувчи субъект фаолиятида бевосита қатнашувчи юқоридаги таъсир этувчи омиллар фойда солиғи базасининг кенгайиши ёхуд қисқаришига олиб келиши мумкин бўлган ўта муҳим дастаклар саналар экан. Демак, юридик шахслар фойда солиғи базасини аниқлаш жараёнида бу омилларнинг хусусиятини бевосита ҳисобга олиш ва аниқлаш тартибини пухта ташкил этиш зарур бўлади. Бироқ шундай

омиллар ҳам борки, булар солиқ базасини аниқлашда муаммоли вазиятни пайдо қилади. Мисол учун Солиқ кодексига кўра агар битимнинг нархи товарларнинг (хизматларнинг) бозор қийматидан паст ёки юқори бўлса, солиқ органлари солиқ базасига тузатиш киритишга ҳақлилиги кўрсатилган. Бироқ, солиқ органларида нархлар бўйича бир нечтадан кўп маълумотлар мавжуд бўлган вазиятда, бозор нархи сифатида қайси нарх қабул қилиниши белгилаб берилмаган. Бу эса товарларнинг (хизматларнинг) нархини бозор қийматидан келиб чиқиб ҳисоблаш механизмининг ҳалигача яратилмаганлиги сабаб солиқ органлари ҳодимлари томонидан солиқ базасига тузатиш киритиш ишларини амалга ошириш жараёнида муаммоли чигал вазиятларни юзага келтирмоқда. Шундай экан бундай вазиятлар солиқ базасини аниқлаш тартибини янада такомиллаштириш лозим эканлини тақзо этади.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса тариқасида айтмоқчи бўлганларимиз шулардан иборатки, солиқ сиёсатидаги энг нозик ҳамда асосий муруват солиқ базаси саналса, солиқ базасини аниқлаш тартиби солиқ механизмининг энг мураккаб жараёни ва энг муҳим босқичи ҳисобланади. Юридик шахсларнинг фойда солиғи базасини аниқлаш тартиби эса давлат бюджети даромадлари самарали фаолияти учун аҳамияти катта ва шу сабабли ҳам солиқ базани аниқлаш тартибининг аҳамияти долзарбдир. Юқоридаги бозор нархини аниқлаш механизми доирасидаги каби ноаниқ масалалар эса юридик шахслар фойда солиғининг базасини аниқлаш тартибини янада такомиллаштириш учун зарур таклифлар лозимлигини кўрсатиб беради. Шундай экан, бизнинг таклифимиз қуйидагича: агар солиқ органларида нархлар бўйича бир нечтадан кўп маълумотлар бор бўлган вазиятда, бозор нархи сифатида ўртача нарх қабул қилиниши керак деб ҳисоблаймиз. Яъни, бунда бозор нархи сифатида мавжуд барча маълумотларнинг ўртача арифметик қиймати усулидан фойдаланилади. Бизнинг бу таклифимиз мақолада келтирилган услубий ёндашувларда ўз аксини топган ва катта аҳамиятга эга деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январьдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони.

[2] МИЛЯКОВ Н.В., Налоги и налогообложение: Учебник.- 5-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2006. 509 с.

[3] Смольянинов Н.Е. С 51 Основы теории налогов и налогообложения: учеб. пособие / Н.Е. Смольянинов; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2008. – 107 с.

[4] Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси: -Т.: «Юридик адабиётлар публиш», 2020 й.-624 б.

[5] Солиқ статистикаси ва прогнози: Ўқув қўлланма / А.Жўрайев, С.Ширинов. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Т.: «ИҚТИСОД-МОЛИЙА», 2015. - 392 б.

[6] Бухгалтерия хисоби: Дарслик/ Б.А.Хасанов, А.А.Хашимов, А.Б.Мухаметов, А.А.Абдувохидов;-Т.: «Иқтисодиёт дунёси», 2021.992 бет

[7] Ваҳобов А.В.,Маликов Т.С. Молия. Дарслик/Тошкент Молия институти: “Ношир”,2011. 712 бет.

[8] Худойқулов С.К «Молия ва солиқлар»: Дарслик- Т.:“ИҚТИСОДИЙОТ”, 2020. – 554 б. (299 бетдан олинган).

[9] Перонко И.А, ГорелкоА.И каби иқтисодчи олимлар ҳам “Проблемы формирования налоговой базы на региональном и местном уровнях” номли мақола.

[10] Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси: -Т.: «Юридик адабиётлар публиш», 2020 й.-624 б. (297-модда)

[11] Бухгалтерия хисоби: Дарслик/ Б.А.Хасанов, А.А.Хашимов, А.Б.Мухаметов, А.А.Абдувохидов;-Т.: «Иқтисодиёт дунёси», 2021.992 бет (576-бетидан)

[12] "Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида Низом" 2-"Давр харажатлари" бўлими